

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES STAGIAIRES DÈS LA
FORMATION INITIALE

SUPPORTING THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TRAINEES FROM THEIR INITIAL
TRAINING PERIOD

ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS ESTAGIÁRIOS DESDE A
FORMAÇÃO INICIAL

Anderson Araújo-Oliveira ¹

Salem Amamou ²

Carla Barroso da Costa ³

La formation à l'enseignement s'inscrit dans une perspective à la fois professionnalisante et intégratrice, dans la mesure où elle repose sur l'articulation des savoirs théoriques, pratiques et expérientiels issus de divers contextes de formation. Dans ce cadre, le développement professionnel est appréhendé comme un processus continu, amorcé dès la formation initiale et se prolongeant tout au long de la carrière enseignante (Conseil supérieur de l'éducation, 2014; Mukamurera, 2014). Ce processus complexe engage des dimensions à la fois individuelles et collectives, mobilisant divers registres – personnels, disciplinaires, didactiques, collaboratifs, critiques et organisationnels – qui permettent aux futurs enseignants de développer progressivement leurs compétences professionnelles et leur identité professionnelle.

Les stages dans les milieux scolaires, qui jalonnent le parcours de formation, constituent un moment clé de ce processus. Ils offrent aux stagiaires des occasions précieuses d'expérimenter, de confronter les savoirs théoriques aux réalités du terrain, mais aussi de s'engager dans un travail de questionnement et de transformation de leur posture professionnelle. Toutefois, la portée formatrice de ces stages dépend en grande partie de la qualité de l'accompagnement dont bénéficient les stagiaires. (Desbiens et al., 2019; Dejaegher et al., 2019). Un accompagnement structuré, mais flexible et contextuellement adapté, – envisagé comme un processus relationnel, dialogique et co-construit (Paul, 2016) –

¹ Docteur en Éducation de l'Université de Sherbrooke. Professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7214-0032> Contact: anderson.araujo-oliveira@uqtr.ca

² Docteur en Éducation de l'Université de Sherbrooke. Professeur à l'Université de Sherbrooke.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6847-0250> Contact: salem.amamou@usherbrooke.ca

³ Docteure en Éducation de l'Université de Montréal. Professeure à l'Université du Québec à Montréal.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6475-9388> Contact: barroso_da_costa.carla@uqam.ca

contribue significativement au développement d'une posture réflexive, à l'articulation entre les savoirs de la formation universitaire et les savoirs d'action issus de la pratique, ainsi qu'au renforcement du sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires au regard des différentes compétences professionnelles. En soutenant ces processus d'apprentissage et d'appropriation, il crée les conditions propices à un engagement réflexif et autonome.

Dans cette optique, l'accompagnement constitue un levier fondamental pour favoriser l'engagement actif des stagiaires dans leur propre développement professionnel (Jutras et Rondeau, 2019). Il leur permet de mieux saisir les exigences du métier, de développer une autonomie décisionnelle et d'inscrire leurs apprentissages dans une trajectoire de professionnalisation progressive et cohérente avec les compétences attendues dans l'exercice du métier. Il contribue également à renforcer les liens entre les milieux universitaires et scolaires, dans une logique de continuité, de dialogue et de coresponsabilité entre les acteurs de la formation.

Or, malgré les avancées de la recherche et une reconnaissance institutionnelle croissante de l'importance du développement professionnel et de l'accompagnement, les dispositifs actuellement mis en œuvre dans les milieux de pratique demeurent souvent fragmentés, hétérogènes ou insuffisamment outillés pour répondre aux besoins différenciés des stagiaires et des personnes qui les accompagnent (Amamou et al., à paraître). D'où l'intérêt de s'appuyer sur des ancrages théoriques, des dispositifs innovants et des pratiques inspirantes, en vue de favoriser un accompagnement contextualisé et cohérent du développement professionnel des futur(e)s enseignant(e)s.

Le présent dossier thématique s'inscrit dans cette perspective et rassemble huit articles rédigés par 27 chercheur(se)s issus de contextes géographiques et institutionnels variés. Par leurs contributions, ces auteur(e)s cherchent à nourrir la réflexion sur la formation initiale en mettant en évidence l'importance de développer une culture de l'accompagnement et de la collaboration au sein des milieux de pratique, en vue de soutenir le développement professionnel des futurs enseignants. L'objectif est de documenter et d'analyser des dispositifs, des postures, des pratiques d'accompagnement et l'engagement actif des stagiaires dans leur développement professionnel, tout en alimentant la réflexion collective sur les conditions d'une professionnalisation durable, ancrée dans les réalités du terrain et susceptible de favoriser une insertion réussie ainsi qu'une meilleure rétention des nouvelles personnes enseignantes dans la profession.

Les contributions réunies dans ce dossier, ancrées dans des cadres théoriques diversifiés et issues de contextes institutionnels pluriels, témoignent de la richesse et de l'hétérogénéité des dispositifs de stage en formation initiale. Elles interrogent les modalités d'accompagnement et les dynamiques de collaboration qui s'y déploient, en soulignant leur rôle dans la professionnalisation des futurs enseignants. Ces travaux mettent en lumière des initiatives innovantes conçues pour répondre aux défis actuels auxquels fait face la profession enseignante, notamment en matière de recrutement, de formation initiale, d'insertion professionnelle et de rétention du personnel.

Plusieurs articles s'inscrivent d'abord dans le contexte actuel de pénurie de personnel enseignant et analysent le potentiel, mais aussi les limites, des stages en situation d'emploi. À cet égard, l'article de Gouin et al. (2025) explore, à partir de la théorie de l'autodétermination, les pratiques d'accompagnement perçues par des stagiaires du secondaire placés en situation d'emploi au Québec, en mettant l'accent sur la satisfaction de leurs besoins psychologiques fondamentaux. Dans une perspective complémentaire, Gagné et al. (2025) s'intéressent à la préparation des personnes enseignantes associées appelées à accompagner des stagiaires en emploi en formation professionnelle, en soulignant les enjeux identitaires et formatifs liés à cette fonction d'accompagnement.

D'autres contributions examinent plus spécifiquement les pratiques d'accompagnement et leurs effets sur le développement professionnel des stagiaires, en s'appuyant sur leurs perceptions. L'article de Araújo-Oliveira et al. (2025) propose une analyse quantitative des points de vue de futur(e)s enseignant(e)s québécois quant à leur développement professionnel et au soutien reçu en stage, mettant en lumière des perceptions globalement positives, mais aussi des défis persistants sur le plan de la collaboration. Dans la même veine, Vivegnis (2025) analyse, à partir d'entretiens qualitatifs, la perception des stagiaires à l'égard du rôle joué par les enseignants associés, en soulignant l'influence déterminante de l'accompagnement sur le développement professionnel.

Le dossier accorde également une attention particulière à la diversité des profils de stagiaires et aux défis spécifiques qu'elle pose en matière d'accompagnement. Dufour et al. (2025) s'intéressent ainsi au point de vue des formateurs universitaires et de terrain quant au soutien offert aux stagiaires présentant des déficiences diagnostiquées. Leur étude met en évidence à la fois les pratiques mises en œuvre, les zones d'incertitude qui subsistent et les besoins de formation exprimés par les accompagnateurs.

Certaines contributions adoptent enfin une perspective plus didactique, en analysant des dispositifs d'accompagnement ancrés dans des contextes disciplinaires spécifiques. Caron et al. (2025) examinent le développement de la compétence à gérer une classe chez des stagiaires engagés dans un dispositif d'analyse de pratiques vidéographiées à 360°, dans un contexte d'alternance intégrative, en mettant en lumière les apports de la coanalyse pour l'articulation théorie-pratique. Dans un autre contexte, Neves et Tinti (2025) proposent un panorama des recherches brésiliennes portant sur le professeur formateur en stage supervisé de mathématiques, à partir d'une méta-synthèse qualitative qui révèle à la fois l'évolution des objets de recherche et certaines lacunes persistantes.

Le dossier se conclut par un texte d'Amamou et al. (2025), qui adopte une posture plus transversale et réflexive en analysant la relation d'accompagnement en tant que processus relationnel et évolutif, structuré autour de différentes phases allant de la définition à l'achèvement de la relation. Cette contribution met en évidence les conditions nécessaires à un accompagnement porteur d'apprentissage coopératif, d'autonomie et de développement professionnel durable.

Ensemble, les articles réunis dans ce dossier offrent un panorama riche et nuancé des dispositifs, des pratiques et des enjeux de l'accompagnement en stage. Ils soulignent l'importance de tenir compte à la fois de la diversité des expériences stagiaires, de la pluralité des acteurs impliqués et des spécificités des contextes de formation et d'enseignement dans la conception de démarches d'accompagnement susceptibles de soutenir durablement le développement professionnel en formation initiale.

Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente lecture!

Références

Amamou, S., Araújo-Oliveira, A., & Gagné, A. (2025). Tecendo laços para melhor acompanhar: da definição ao encerramento da relação. *Cenas Educacionais*, 8, e26076. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/26076>

Amamou, S., Araújo-Oliveira, A., Gagné, A. et Vanderclayen, F. (à paraître). Construire une culture de l'accompagnement pour soutenir les personnels scolaires [Chronique]. *Formation et profession*.

Araújo-Oliveira, A., Costa, C. B., Amamou, S., & Adiguzel, O. (2025). Développement professionnel et accompagnement en contexte de stage: points de vue de futurs enseignants. *Cenas Educacionais*, 8, e22115. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22115>

Caron, J., Geneviève, B., Julien, A.-A., & Côté, A.-S. (2025). Desenvolvimento da competência para gerir uma sala de aula de estudantes-estagiários apoiados por um grupo de análise de práticas videogravadas em 360° em um contexto de alternância integrativa. *Cenas Educacionais*, 8, e22122. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22122>

Conseil supérieur de l'éducation. (2014). *Le développement professionnel, un enrichissement pour toute la profession enseignante*. Avis au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de la science. <https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/50-0483-AV-developpement-professionnel.pdf>

Dejaegher, C., Watelet, F., Depluvrez, Y., Noël, S. et Schillings, P. (2019). Conceptualisation de l'accompagnement des maitres de stage et analyse de ses effets chez les stagiaires. *Activités*, 16(1). <https://doi.org/10.4000/activites.4183>

Desbiens, J.-F., Correa Molina, E. et Habak, A. (2019). Alternance, discontinuités et difficultés rencontrées en formation initiale des enseignants. *Éducation & Formation*, 314, 69-84.

Dufour, F., Philion, R., Dubé, F., Grenier, N., & Vivegnis, I. (2025). Comment favoriser le développement professionnel des stagiaires en enseignement en situation de handicap selon les formatrices universitaires et de terrain? *Cenas Educacionais*, 8, e22097. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22097>

Gagné, A., Gagnon, N., Courcy, J., & Dionne, L. (2025). Les formes de préparation au rôle d'accompagnement de stagiaires en emploi: le cas de l'enseignement professionnel. *Cenas Educacionais*, 8, e21549. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/21549>

Gouin, J.-A., Petit, M., Potvin, J.-C., & Ismaili, A. (2025). Besoins psychologiques fondamentaux de stagiaires en enseignement au secondaire en emploi: perceptions des pratiques d'accompagnement en stage. *Cenas Educacionais*, 8, e22118. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22118>

Jutras, F. et Rondeau, K. (2019). Introduction. Dans K. Rondeau et F. Jutras (dir.), *L'accompagnement du développement personnel et professionnel en éducation. S'accompagner, accompagner, être accompagné* (p. 1-6). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Mukamurera, J. (2014). Le développement professionnel et la persévérance en enseignement: éclairage théorique et état des lieux. Dans: Portelance, L., Martineau, S., et Mukamurera, J. (dir.). *Développement et persévérance professionnels dans l'enseignement. Oui, mais comment?* (p. 9-33). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Neves, A. P. M., & Tinti, D. S. (2025). O professor formador no estágio supervisionado em matemática: um panorama das pesquisas brasileiras. *Cenas Educacionais*, 8, e20815. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/20815>

Paul, M. (2016). *La démarche d'accompagnement. Repères méthodologiques et ressources théoriques*. Belgique: De Boeck.

Vivegnis, I. (2025). Perception des stagiaires quant à l'accompagnement reçu au regard de leur développement professionnel. *Cenas Educacionais*, 8, e22129. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22129>